

MODUL VI AKADEMIE TOOLS4CAP

PODPORA INOVACÍ VE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE PROSTŘEDNICTVÍM UŽIVATELSKÝCH PŘÍBĚHŮ: INTEROPERABILITA A SPRÁVA DAT

Souhrnná zpráva

Úvod

Jedním z prvků nezbytných k dosažení atraktivního a konkurenceschopného zemědělského odvětví podporujícího cíle v oblasti životního prostředí a udržitelnosti je potřeba vytvořit veřejné politiky založené na přesných údajích. Zjednodušení, modernizace, efektivita nákladů a odpovědnost jsou základními prvky pro zajištění souladu se stávajícími postupy Evropské komise, jakož i využívání datových úložišť, předpisů o sdílení dat a správy dat pro současné nebo nové programové období společné zemědělské politiky (SZP).

Aby však toho bylo dosaženo, je potřeba neustále inovovat. Na evropské úrovni jsou proto vyvíjeny různé iniciativy s cílem posílit úlohu dat a jejich správy při provádění SZP, a tím usnadnit rozhodování založené na důkazech.

ORGANIZÁTOR:

5. LISTOPADU 2025

ONLINE

28 ÚČASTNÍKŮ z 15 ZEMÍ

(Orgány veřejné správy, správní orgány, výzkumní pracovníci, inovátoři a další zúčastněné strany ze zemědělského sektoru)

PREZENTACE A NAHRÁVKY [ZDE](#)

Kliknutím na tuto ikonu spustíte prezentaci

Kliknutím na tuto ikonu spustíte video

Klíčový souhrn modulu

Tato zpráva se zaměřuje na [šestý modul akademie Tools4CAP](#), vedený Evropskou asociací pro inovace v místním rozvoji ([AEIDL](#)), který se konal 5. listopadu 2025 a završil třetí ročník věnovaný [technickým protokolům a metodickým pokynům](#). Tento modul je výsledkem práce organizací [NEUROPUBLIC](#), [ABACO](#) a [ITACyL](#) a je podrobně popsán v technickém dokumentu na vysoké úrovni [Metodické pokyny a technické protokoly pro integraci dat](#).

Během zasedání byly nabídnuty praktické metodické pokyny, které šly nad rámec vysvětlení „co“ těchto protokolů, a byly představeny digitální nástroje **s využitím přístupu založeného na uživatelských příbězích, aby se překlenula propast mezi politikou na vysoké úrovni a účinným prováděním**. Tento přístup umožňuje účinně převést technické a vědecké poznatky do praktických pokynů, které mohou členské státy přijmout nebo si je přizpůsobit, a pomáhá tvůrcům politik, řídicím orgánům SZP a zemědělským zúčastněným stranám:

- Zlepšit monitorování strategických plánů SZP (SP SZP) využitím údajů na úrovni zemědělských podniků a krajiny.
- Zlepšit ověřování souladu a monitorování výkonnosti pomocí pokročilých zdrojů dat (např. FSDN).
- Podpořit environmentální a udržitelné cíle, včetně ochrany biologické rozmanitosti, zachování zdraví půdy a snížení používání pesticidů, které jsou v souladu s cíli Zelené dohody.

Jak se však tyto pokroky projevují a jak můžeme ilustrovat výsledky přísné kontroly informací v reálných scénářích? Pro ilustraci tohoto přechodu obsahuje tato zpráva tři praktické příklady uživatelských příběhů, představených během modulu v podobě metodické aplikace, které pocházejí z [případových studií vypracovaných ve Španělsku, Itálii a Řecku](#) v rámci projektu Tools4CAP, čímž demonstrují potenciál implementace těchto nástrojů v praxi.

Tento modul je součástí [Akademie Tools4CAP](#), jejímž cílem je poskytnout rámec pro budování kapacit a vzájemné učení s cílem vytvořit atraktivní a na míru šitý školicí program, který bude odpovídat potřebám koncových uživatelů. [Tools4CAP](#), který koordinuje společnost [ECORYS](#), je projekt začleněný do programu Horizont, na němž se podílí 21 partnerských organizací z 18 zemí EU s vynikajícími odbornými znalostmi v oblasti ekonomických, environmentálních, klimatických a sociálních otázek, nových zdrojů dat a monitorovacích technologií, jakož i v oblasti zapojení zúčastněných stran, sociálních a environmentálních údajů a ukazatelů souvisejících s dobrými životními podmínkami zvířat v kontextu zemědělství a rozvoje venkova.

Vytvoření technického základu: požadavky na monitorování krajiny

Christian Schingo

ABACO Group

K dosažení politických cílů a posílení role dat a jejich správy při provádění SZP je nutné **vytvořit jasný, propojený technický základ pro vypracování protokolů a metodických pokynů pro tvorbu politik založených na důkazech**. V úvodu **Christian Schingo (ABACO)** představil tři hlavní pilíře a klíčové poznatky získané z tohoto procesu týkající se integrovaných dat a digitálních nástrojů.

Pilíř 1: interoperabilita a soulad s právními předpisy

Účinné monitorování krajiny je zásadně závislé na **robustní interoperabilitě**. To zahrnuje zdůraznění potřeby výměny standardizovaných dat a harmonizované prostorové infrastruktury ve všech členských státech EU. Systém musí zajistit plnou právní shodu se zavedenými evropskými rámci, včetně [obecného nařízení o ochraně osobních údajů](#) (GDPR), [zákona o správě dat](#) a [směrnice INSPIRE](#). Stanovením těchto požadavků se zajistí, že data mohou být vyměňována a využívána zákonným způsobem a bez problémů.

Získané zkušenosti: Interoperabilita mezi statistickými a administrativními databázemi se vyskytuje vzácně, ale pokud je jí dosaženo, výrazně snižuje zátěž spojenou se sběrem dat. Na druhou stranu, když jsou data získaná v zemědělském podniku použita mimo něj, vznikají problémy se sdílením dat, jako je ochrana soukromí a vlastnictví (GDPR), zatímco problémy s přístupností a nedostatek standardních datových modelů se stávají hlavními problémy pro integraci dat mimo zemědělský podnik.

Pilíř 2: úloha sítě údajů o udržitelnosti zemědělských podniků (FSDN)

[Síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků \(FSDN\)](#) představuje významný krok k dosažení harmonizovaných, vysoce kvalitních údajů o udržitelnosti na úrovni zemědělských podniků, jejichž ústřední úlohou je **zlepšit monitorování cílů udržitelnosti SZP poskytováním podrobných a srovnatelných údajů nezbytných pro hodnocení výkonnosti a úpravu politik**. Bez těchto standardizovaných informací z terénu zůstává holistické hodnocení udržitelnosti nadále náročné.

Získané poznatky: Nové technologie sběru dat na úrovni zemědělských podniků, které jsou integrovány do běžného provozu zemědělských podniků, by mohly být široce využívány pro monitorování a hodnocení strategických plánů SZP. Sociálně-ekonomické aspekty SZP však zůstávají nejnáročnějšími aspekty, které je třeba posoudit pomocí současných technologií na úrovni zemědělských podniků.

Pilíř 3: integrované údaje na úrovni zemědělských podniků a krajiny

Účinnost monitorovacího nástroje závisí na **úspěšné integraci údajů na úrovni zemědělských podniků a krajiny**. Tento přístup vyžaduje sloučení velmi rozmanitých zdrojů údajů, včetně informací z informačních systémů pro řízení zemědělských podniků (FMIS), údajů shromážděných pomocí senzorů internetu věcí (IoT), snímků z pozorování Země (EO) (konkrétně z programu Copernicus), administrativních systémů a různých národních a evropských datových souborů. Pouze prostřednictvím této komplexní integrace mohou tvůrci politik dosáhnout nezbytného prostorového a časového pohledu pro rozhodování založené na důkazech.

Získané poznatky: Spojení různých zdrojů dat je nezbytné, protože účinně kompenzuje omezení a mezery vlastní jednotlivým technologickým aplikacím. Pouze prostřednictvím této komplexní integrace mohou tvůrci politik dosáhnout nezbytného prostorového a časového pohledu pro rozhodování založené na důkazech.

Porozumění a implementace uživatelských příběhů: problémy v oblasti interoperability a iniciativy pro správu dat

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Než budou představeny uživatelské příběhy, je důležité pochopit, že úkoly politiky SZP zahrnuté v tomto modulu a cíl jejich technických protokolů spočívají v **hodnocení dopadu intervencí strategického plánu SZP a v pomoci při navrhování (nebo přepracování) budoucích intervencí** pro příští programové období.

Aby bylo možné toto provést správně, je zapotřebí více než jen údaje na úrovni zemědělských podniků a širší zdroje,

jako jsou například údaje v **rámci monitorování krajiny**. Aby bylo možné získat užitečné poznatky, je třeba všechny tyto informace **kombinovat s údaji hlášenými prostřednictvím administrativních databází**, které vyžadují pokročilé metody a modely analýzy dat. V této souvislosti mohou digitální nástroje poskytnout cennou podporu pro ex ante analýzu při navrhování strategického plánu SZP, zejména pro stanovení intervencí a cílů.

Rámec pro návrh a monitorování strategického plánu (SP) SZP

Aby bylo možné v tomto kontextu soudržně uplatnit přístup založený na uživatelských příbězích, je třeba vyjasnit dva hlavní pojmy.

Prvním z nich je **interoperabilita**, která se týká technické schopnosti různých informačních systémů nebo komponent automaticky spolupracovat a vyměňovat si data ve standardizovaných formátech. Funguje jako společný digitální jazyk, který umožňuje systémům – od platformy pro pozorování Země (EO), a senzorů na farmách až po administrativní databáze, jako je integrovaný systém správy a kontroly, nebo síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků – efektivně komunikovat a integrovat data, rozumět datům ostatních a spolupracovat. Tím **se zabrání izolaci dat v oddělených systémech neboli „silech“** a zavedou se technické protokoly nezbytné pro efektivní slučování a analýzu různých typů dat.

Navzdory této nutnosti čelí dosažení plné interoperability **významným problémům na čtyřech hlavních úrovních**:

- 1. Technická složitost:** systémy se liší v technologiích, formátech a rozhraních, což ztěžuje integraci v reálném čase.
- 2. Syntaktická interoperabilita:** obvykle souvisí s datovými formáty a kódováním (např. XML, JSON a RDF).
- 3. Sémantická nejednoznačnost:** pojmy jako „farma“ nebo „využívání půdy“ mohou mít v různých databázích nebo členských státech odlišný význam, což ovlivňuje spolehlivost politik.
- 4. Správa a právní zátěž:** je třeba překonat problémy související s vlastnictvím dat, přístupovými právy a přísným dodržováním předpisů, zejména podle GDPR,

aby bylo zajištěno bezpečné a legální sdílení dat napříč organizačními hranicemi.

Zajištění výměny dat vyžaduje přísné dodržování regulačních rámců EU, jako je [směrnice INSPIRE](#) a [směrnice o otevřených datech](#), spolu s dodržováním zásad FAIR: dohledatelnost, dostupnost, interoperabilita a opakované použití.

Zadruhé je zapotřebí technický, ale přesto vysoce kvalitní, nástroj, **Unified Modelling Language (UML)**, což je standardizovaný vizuální jazyk používaný k reprezentaci struktury a chování softwarových systémů. V kontextu monitorovacích nástrojů SZP pomáhá UML převádět složité systémové interakce do intuitivních diagramů, které objasňují, jak si různé subjekty (např. zemědělci, poskytovatelé FMIS, hodnotitelé politik) a komponenty (např. databáze, Application Programming Interface – API) vyměňují informace v průběhu času.

Předchozí programová období SZP odhalila přetrvávající problémy, jako jsou nedostatek vhodných zdrojů dat, nedostupná nebo příliš agregovaná data a omezení kombinování datových souborů.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Konkrétně se diagramy sekvencí UML používají k ilustraci operačního toku uživatelských příběhů – krátkých, cílově orientovaných narativů, které zachycují potřeby koncových uživatelů, jako jsou řídicí orgány SZP nebo platební agentury. Tyto diagramy podporují rané fáze návrhu systému tím, že propojují technické požadavky s cíli politiky a zajišťují, aby digitální nástroje byly v souladu s cíli strategického plánu SZP a s regulačními rámci.

Postupný průběh diagramu sekvence UML

Uživatelské příběhy: definování potřeby

Metodický přístup v tomto modulu a v této zprávě spočívá v uživatelských příbězích, **kteří mají za cíl překlenout propast mezi politickými cíli a technickými řešeními** a jsou definovány **strukturovaným a narativním způsobem, který popisuje konkrétní potřebu, problém nebo požadované řešení z pohledu koncového uživatele**. V tomto případě může jít o zemědělce, tvůrce politiky nebo technického operátora.

Uživatelské příběhy mají standardní formát: „**Jako [uživatel] chci [cíl], abych mohl [důvod/výhoda]**“ a plní dvě zásadní funkce. První z nich je **ilustrovat, jak budou data a digitální nástroje použity v reálném scénáři v oblasti zemědělství nebo politiky**; a druhou je to, **že převádějí otázky politiky na vysoké úrovni do proveditelných, měřitelných funkčních požadavků** pro vývojáře softwaru a technické týmy.

Jak vytvoříme uživatelský příběh? Uživatelský příběh musí být stručný a sdělovat koncovému uživateli tři základní informace, přičemž slouží jako most mezi politickými cíli a technickou implementací:

1. Identifikujte uživatele a určete, „**komu**“ bude nástroj nebo funkce „sloužit“. Měla by to být konkrétní skupina zúčastněných stran související se SZP, například řídicí orgán, platební agentura nebo analytik environmentální politiky.
2. Definujte cíl a specifikujte akci, kterou musí uživatel provést. To je „**co**“ a musí být měřitelné a přímo souviset s intervencí, s daty nebo s digitálním nástrojem SZP.
3. Nakonec uveďte přínos a vysvětlete hodnotu nebo výsledek dosažení cíle. To je „**proč**“ a spojuje technickou funkci s celkovými cíli strategického plánu SZP.

V rámci projektu Tools4CAP vedla tato metodika k vytvoření **sedmi podrobných uživatelských příběhů**, z nichž každý slouží jako protokol pro to, jak budou integrované nástroje reagovat na klíčové politické otázky ve strategických plánech SZP. Tyto příběhy se strategicky zaměřují na environmentální a udržitelné rozměry SZP a převádějí ambice Zelené dohody do proveditelných digitálních požadavků.

Zdraví půdy

Použití senzorů IoT pro monitorování stavu půdy.

Pesticidy

Integrace FMIS a digitálních zemědělských knih pro sledování pesticidů.

Dobré životní podmínky zvířat

Zavedení informačních systémů pro řízení chovu hospodářských zvířat (LMIS).

Udržitelné potraviny a odpad

Využití blockchainu pro sledovatelnost potravin.

Zavlažování a voda

Integrace dálkového průzkumu, nástrojů pro sledování sucha a analytiky WEI+ pro ukazatele SZP a SDG.

Živiny

Využití technologie variabilní dávky (VRT) a nástrojů FaST.

Krajinné prvky

Monitorování biologické rozmanitosti a agroekologických prvků na základě pozorování Země.

Sedm uživatelských příběhů vyvinutých v rámci projektu, z nichž každý se zabývá klíčovou otázkou politiky SZP

Uživatelský příběh: pesticidy a španělská případová studie

Alberto Gutiérrez

Institut zemědělské technologie Kastilie a Leónu (ITACyL)

V rámci projektu Tools4CAP se španělská případová studie zaměřila na integraci **údajů na úrovni zemědělských podniků za účelem monitorování používání pesticidů**, v souladu [s cílem Zelené dohody Evropské unie snížit riziko a používání chemických pesticidů](#). Na podporu tohoto cíle ITACyL používá metodiku uživatelských příběhů k zachycení funkčních požadavků pro agilní vývoj softwaru.

Studie využívá informační systémy pro řízení zemědělských podniků, které podporují zemědělce v každodenním rozhodování a shromažďují podrobné údaje o zemědělských postupech. Klíčovou součástí je digitální zemědělská kniha a modul v rámci informačního systému pro řízení zemědělských podniků (tzv. Farm Management Information Systems – FMIS), který zaznamenává použití pesticidů na úrovni polí. Po anonymizaci a agregaci se tato data stávají cenným vstupem pro agroekonomické modely, které pomáhají tvůrcům politik posoudit dopad strategií snižování pesticidů na výnosy plodin a řídit návrh intervencí SZP.

Zúčastnění aktéři a jejich role

- Zemědělci, protože hrají ústřední roli v tomto uživatelském příběhu, jelikož se od nich očekává, že ručně zadají do FMIS/digitální zemědělské knihy informace o druhu plodiny, parcele/parcelách a ošetřené ploše, chorobě, kterou je třeba potlačit, typu a dávce přípravku a datu a čase aplikace.

- Poradce/praktik, protože aplikace pesticidů musí být předepsána autorizovaným poradcem, aby byla zajištěna shoda s normami integrované ochrany rostlin.
- Odborník na digitální technologie: různá povaha zdrojů dat, jakož i různé technologie, které jsou potřebné k odhadu skutečného dopadu intervencí SP SZP, vyžadují specializovaný personál schopný spravovat API a standardy interoperability.

Zahrnuté typy dat

- Údaje z pozorování Země: [Copernicus Data Space Ecosystem](#) je služba spravovaná Evropskou kosmickou agenturou.
- Evropské iniciativy: Evropské centrum pro půdní data ([ESDAC](#)) JRC, průzkum využití a pokryvu půdy ([LUCAS](#)), observatoř půdy EU ([EUSO](#)), DG AGRI: síť účetních údajů zemědělských podniků (FADN)/[sif udržitelných údajů zemědělských podniků](#) (FSDN), soubor údajů [Eurostatu o prodeji pesticidů](#).
- Údaje o zemědělských strojích shromážděné pomocí různých senzorů instalovaných v zemědělských strojích.
- Administrativní databáze: [Národní registr přípravků na ochranu rostlin](#) a [databáze pesticidů EU](#).
- Veřejné registry: databáze EU schválených přípravků na ochranu rostlin (PPP), přístupná prostřednictvím API za účelem ověření shody přípravků.

Postupný průběh sekvenčního diagramu UML pro španělskou případovou studii týkající se pesticidů

Výsledný uživatelský příběh

Uživatelský příběh slouží jako funkční požadavek pro vývojáře: *Jako správní orgán SZP chci mít přístup k podrobným údajům z digitálních zemědělských knih farmářů a porovnávat je s nimi, abych mohl sledovat pokrok při plnění národních cílů v oblasti snižování pesticidů a hodnotit účinnost konkrétních intervencí SZP.*

Španělská případová studie ilustruje, jak mohou digitální inovace podporovat strategické plány SZP tím, že transformují podrobné údaje na úrovni zemědělských podniků do praktických poznatků. Přechod od sběru údajů k dopadu na politiku však vyžaduje strategické sladění, institucionální koordinaci a jasnost předpisů.

- Jedním z klíčových problémů je **roztržštěnost správy**. Digitální zemědělská kniha sice definuje údaje, které mají být shromažďovány v souvislosti s používáním pesticidů, ale integrace těchto údajů do monitorovacích rámců na vnitrostátní a unijní úrovni závisí na soudržném toku údajů mezi různými aktéry: zemědělci, poradci, regionálními správními orgány a orgány EU. To vyžaduje nejen **technickou interoperabilitu, ale také institucionální interoperabilitu**.
- Zkušenosti získané z aplikace uživatelských příběhů v případové studii poukazují na potřebu **adaptivního řízení dat**. Současný systém registrace pesticidů často

vyklučuje méně významné plodiny z důvodu omezeného komerčního zájmu, což vede k mezerám v monitorování. Řešení tohoto problému vyžaduje flexibilní mechanismy, jako je zahrnutí výjimečných povolení nebo postupů hlášených zemědělci, které odrážejí skutečné používání a zajišťují reprezentativnost.

- Ze strategického hlediska **může digitální zemědělská kniha sloužit jako zpětná vazba v rámci výkonnostního rámce SZP**, propojující postupy na úrovni polí s environmentálními ukazateli, aby bylo možné dynamicky přecalibrovat intervence a podporovat rozhodování založené na důkazech. Tento potenciál však závisí na odstranění překážek použitelnosti a zajištění toho, aby sběr dat nepředstavoval pro zemědělce další byrokratickou zátěž.
- Poslední bod, který je potřeba zdůraznit, je ten, že zkušenosti ze Španělska podtrhují **význam zapojení zainteresovaných stran**, jako jsou zemědělské odbory, agronomové a poskytovatelé digitálních služeb, a to nejen do poskytování údajů, ale také do navrhování a ověřování systému. **Jejich příspěvek je nezbytný k zajištění toho, aby digitální nástroje byly technicky robustní a společensky legitimní.**

Uživatelský příběh: zdraví půdy a italská případová studie

Christian Schingo

ABACO Group

Christian Schingo ze společnosti ABACO představil, jak se tento uživatelský příběh uplatňuje v italské případové studii prostřednictvím **integrace polních senzorů a technologií internetu věcí (IoT), které nabízejí transformativní příležitost pro monitorování zdraví půdy v rámci strategických plánů SZP**. Zařízení, jako jsou senzory vlhkosti, monitory živin a detektory pH, poskytují data v reálném čase a ve vysokém rozlišení, která nelze získat z tradičních zdrojů. To umožňuje přesnější, včasější a nákladově efektivnější monitorování ukazatelů udržitelnosti.

Díky automatizaci sběru dat a snížení závislosti na manuálních kontrolách zvyšují systémy IoT provozní efektivitu a umožňují včasné odhalení degradace půdy, vyčerpání živin a vodního stresu. V kombinaci s geografickými informačními systémy (GIS) nabízejí tyto datové toky komplexní prostorový a časový přehled o stavu půdy v různých regionech.

Technická architektura zahrnuje přenos dat ze senzorů do bran (tzv. gateway devices), jejich předběžné zpracování pro zajištění přesnosti a bezpečné sdílení s databázemi schválenými SZP prostřednictvím API. **Hodnotitelé politik pak mají přístup k dashboardům a zprávám, které slouží jako podklad pro posuzování souladu a pro strategické plánování, zatímco zemědělci dostávají přizpůsobenou zpětnou vazbu prostřednictvím mobilních aplikací nebo platform AIS.**

Tento přístup podporuje precizní zemědělství, zvyšuje účinnost využívání zdrojů a přispívá k environmentálním cílům, jako jsou snížení emisí a zlepšení odolnosti půdy. Úspěšná implementace však vyžaduje agronomické znalosti, robustní správu dat a uživatelsky přívětivé systémy, aby bylo zajištěno přijetí a relevance politiky.

Zúčastnění aktéři a jejich role

- Zemědělci využívají zařízení IoT na svých pozemcích, aby monitorovali zdraví půdy.
- Poskytovatel technologie/odborník: systém IoT shromažďuje pomocí senzorů údaje o půdě v reálném čase (např. vlhkost, pH, živiny...). Odborníci (např. licencovaní operátoři) se podílejí na instalaci a provozu hardwaru.
- Tvůrci politik využívají data k hodnocení a přizpůsobování strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP).

Involved in data types

- Data ze senzorů: pH půdy, množství živin (N, P, K), vlhkost půdy, teplota půdy, koncentrace organické hmoty.
- Metadata: údaje o poloze (GPS souřadnice), časová razítka pro sběr dat, druh plodiny a zemědělské postupy.
- Údaje o životním prostředí: údaje o počasí (teplota, srážky, vlhkost), záznamy o zavlažování a spotřebě vody.
- Administrativní data: hranice zemědělských podniků a vzorce využívání půdy, přidělování dotací SZP, data o dodržování předpisů (např. dodržování pokynů SZP).

Výsledný uživatelský příběh

V tomto případě by mohl být vyvinut následující uživatelský příběh: *Jako správní orgán SZP chci mít přístup k údajům o*

zdraví půdy v reálném čase, které jsou shromažďovány pomocí senzorů IoT a integrovány do administrativních databází, abych mohl vyhodnotit dodržování cílů SZP týkajících se půdy a podpořit úpravy strategických zásahů na základě důkazů.

Tento uživatelský příběh definuje potřebu **interoperabilních systémů schopných přijímat podrobné údaje ze senzorů**, jako jsou vlhkost půdy, pH, organická hmota, a převádět je na praktické poznatky pro monitorování SZP. Podporuje výpočet klíčových ukazatelů SZP, včetně R.19PR (zlepšování a ochrana půdy) a I.11 (zvyšování sekvence uhlíku), tím, že umožňuje nepřetržité sledování parametrů zdraví půdy a jejich vývoje v čase.

Kromě toho je integrace dat IoT do administrativních systémů schválených SZP v souladu s požadavky GAEC 5 (prevence eroze) a GAEC 6 (minimální pokryv půdy) a nabízí robustní mechanismus pro **ověřování dodržování podmínek**. Bezpečný přenos dat prostřednictvím API pomocí protokolů, jako jsou HTTPS a ověřování pomocí tokenů, zajišťuje dodržování rámců EU pro správu dat, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), směrnice INSPIRE a zákona o správě dat (DGA).

Díky začlenění této funkce do monitorovacích pracovních postupů SZP mohou řídicí orgány **přejít k dynamičtějšimu modelu hodnocení založenému na datech**, který podporuje zpětnou vazbu v reálném čase, regionální benchmarking a strategickou rekalicaci zásahů souvisejících s půdou.

Postupný průběh sekvenčního diagramu UML pro italskou případovou studii o zdraví půdy

Uživatelský příběh: zavlažování a vodní hospodářství v řecké případové studii

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Nedostatek vody a sucho jsou v celé Evropě stále většími problémy, které vyžadují udržitelné přístupy k zavlažování a k hospodaření s vodou. Tento uživatelský příběh se zaměřuje na **integraci historických klimatických údajů, meteorologických vstupů v reálném čase, indikátorů sucha a záznamů o zavlažování na úrovni zemědělských podniků** za účelem monitorování spotřeby vody. Cílem je podpořit strategické plány SZP (SP SZP) při dosahování cílů udržitelnosti, zajistit efektivní alokaci zdrojů a zvýšit odolnost zemědělství vůči změnám klimatu.

Zúčastnění aktéři a jejich role

- Zemědělci, kteří monitorují a vykazují zavlažovací postupy, včetně načasování, objemu, pomocí nástrojů FMIS, zavlažovacích senzorů, kalendářů atd.
- Poskytovatelé FMIS, kteří dodávají technologie a platformy pro zaznamenávání, zpracování a analýzu dat o zavlažování od zemědělců a usnadňují integraci s externími zdroji dat.
- Vodohospodářské úřady a agentury pro životní prostředí, které poskytují historická data o klimatu na více úrovních, výstrahy před suchem, meteorologické proměnné.
- Tvůrci politik SZP jako koncoví uživatelé, kteří monitorují proměnné na základě dotazů v závislosti na dostupnosti dat LPIS v uživatelském rozhraní. Výstupní data používají k hodnocení a úpravám SP SZP a k zajištění lepšího přidělování vodních zdrojů na regionální úrovni.

Zahrnuté typy dat

Údaje o životním prostředí:

- Spotřeba vody a zavlažovací schéma z FMIS.
- Odhady evapotranspirace (ET_0) z produktů EO dat (rastrový formát), výpočty evapotranspirace (ET_0) z in situ senzorů (bodová měření).
- Údaje o suchu z Copernicus Drought Observatory (rastrový formát).
- Historická klimatická data z datového souboru ECMWF ERA5-Land (rastrový formát).
- Údaje o počasí v reálném čase z otevřených meteorologických zdrojů (rastrový formát).
- Údaje LPIS pro extrapolaci stávajících údajů in situ na regionální úroveň.

Externí znalosti:

- Typické hodnoty zavlažovacích potřeb podle druhu plodiny v regionu.

- Historické hodnoty zavlažovacích potřeb podle druhu plodiny v regionu.

Výsledný uživatelský příběh

Kombinací údajů o zavlažování na úrovni zemědělských podniků (FMIS) s historickými klimatickými záznamy ERA5, meteorologickými údaji v reálném čase a indikátory sucha Copernicus mohou orgány SZP sledovat spotřebu vody v různých měřících. **Tato integrace umožňuje výpočet ukazatelů spotřeby vody plodinami a produktivity vody, vývoj sezónních a měsíčních zavlažovacích modelů** pomocí ET_0 , identifikaci extrémních událostí, které odůvodňují odchylky od cílů udržitelnosti, a podporu regionálních zavlažovacích strategií během sucha, čímž se zajistí efektivní rozdělování vody.

Výsledný uživatelský příběh by mohl znít: *Jako tvůrce politiky SZP bych chtěl odhadnout/vypočítat potřeby závlahové vody v oblasti xyz NUTS3 pro rok 2023.*

Výsledný systém posiluje soulad s ukazateli SZP (R.22: udržitelné využívání vody: podíl zavlažované půdy v rámci závazků; R.23PR: podíl udržitelného využívání vody na využitě zemědělské ploše v rámci podporovaných závazků ke zlepšení vodní bilance; nebo I.17: snížení tlaku na vodní zdroje), podporuje podmíněnost GAEC 4, je v souladu s [rámcovou směrnici o vodě](#) a přispívá [k cílům udržitelného rozvoje OSN 6.4.2](#) v oblasti účinného využívání vody. V konečném důsledku **zvyšuje odolnost vůči změně klimatu a podporuje udržitelné zemědělské postupy** v celé Evropě.

Giorgos Charvalis představil [poznatky získané z aplikace uživatelského příběhu o zavlažování a vodním hospodářství prostřednictvím nástroje pro monitorování politik](#) (PMT). Případová studie potvrdila, že PMT je nástroj přizpůsobivý a schopný generovat smysluplné výstupy jak z otevřených, tak z in situ datových sad. Tato přizpůsobivost zdůraznila jeho relevanci pro zemědělské pojištění a hodnocení klimatických rizik, což je v souladu s cíli ELGA, řecké organizace pro zemědělské pojištění.

Zjištění ukázala, jak **mohou regionální ukazatele, jako jsou zavlažovací postupy, používání pesticidů a výnosy, doplňovat výsledky a výstupní ukazatele SZP**, čímž potvrdila flexibilitu nástroje při integraci dat z pozorování Země, dat na úrovni zemědělských podniků a otevřených dat pro regionální politické poznatky. Cvičení ukázalo **potenciál pro opakování a přizpůsobení v různých regionech** a zároveň představilo přidanou

Postupný průběh sekvenčního diagramu UML pro řeckou případovou studii zavlažování a vodního hospodářství

hodnotu těchto nástrojů pro úkoly v oblasti pojištění a řízení rizik nad rámec tradičního monitorování SZP. Je důležité poznamenat, že případová studie zdůraznila **potřebu diverzifikovaného zapojení zúčastněných stran** a iterativních zpětnovazebních smyček a navrhla cesty k interoperabilitě s národními databázemi a automatizaci datových toků.

Zároveň **byla identifikována různá omezení**. Během procesu vedlo zrušení řeckého platebního orgánu společné zemědělské politiky k institucionální nestabilitě a oslabilo hloubku výsledků. To mělo také vliv na přístup k datům, protože **nedostatek doplňujících oficiálních datových souborů**, jako je integrovaný systém správy a kontroly (IACS), bránil ověření na úrovni politiky a vyvolal nejistotu

ohledně škálovatelnosti, když jsou datové soubory neúplné. Na závěr je třeba zdůraznit, že nástroj byl často vnímán spíše jako poskytovatel funkcí než jako systémové monitorovací řešení, což omezovalo jeho politický význam, a administrativní zátěž a omezená digitální připravenost odrazovaly od formální spolupráce, zatímco absence oficiální zpětné vazby snižovala význam výsledků. .

Tyto problémy zdůrazňují **význam stabilních institucionálních rámců, dostupnosti komplexních dat a aktivního zapojení zúčastněných stran**, aby bylo zajištěno, že monitorovací nástroje, jako je nástroj pro monitorování politik, mohou plně využít svůj potenciál při podpoře strategických plánů SZP a širších cílů udržitelnosti.

Závěrečné shrnutí a klíčové poznatky

Práce modulu na technických protokolech a metodických pokynech vedla k několika závěrům týkajícím se budoucnosti integrace a správy dat v rámci SZP:

- Problém interoperability dat musí být řešen kombinovaným přístupem, který vyhovuje jak požadavkům poskytovatelů řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro zemědělsko-potravinářský sektor, tak specifickým potřebám monitorování a provádění SZP. Například připravovaný „společný evropský prostor pro zemědělská data“ (Common European Agriculture Data Space) by měl

být navržen tak, aby bylo možné snadno využívat a shromažďovat základní data na úrovni zemědělských podniků, která jsou nezbytná pro úspěšné provádění SZP.

- V oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství existuje řada paralelních mechanismů standardizace dat a sémantiky, a proto se doporučuje začít s jednoduchými standardizačními opatřeními, jako je zavedení celoevropské taxonomie základních datových struktur (např. druhy plodin, škůdci/choroby, měrné jednotky a fáze růstu).

- Výsledky získané z programů pro sdílení dat a interoperabilitu (jako jsou H2020 a Horizont Evropa) dosud nejsou integrovány do komerčních zemědělských systémů ICT, nebo jsou integrovány pouze v omezené míře. To naznačuje, že výsledky jsou užitečné, ale v současné době **neexistují žádné významné povinnosti ani jasné výhody**, které by zúčastněné strany nutily k sdílení těchto dat. Budoucí rozvoj prostoru pro zemědělská data (tzv. Agri Data Space) představuje zásadní krok vpřed při řešení této mezery.
- Mechanismus interoperability lze úspěšně **použít jako podpůrnou vrstvu** nad stávajícími systémy (jako jsou IACS a FMIS). Není nutné zásadně měnit vnitřní fungování těchto zavedených systémů. Tento přístup minimalizuje narušení a zároveň maximalizuje kompatibilitu.
- Metodika uživatelských příběhů pomáhá při **efektivním propojení mezi obecnými politickými cíli a**

praktickými technickými požadavky. Tento přístup je klíčový pro zajištění toho, aby byl vývoj komplexních digitálních nástrojů přímo v souladu se specifickými, cílově orientovanými potřebami koncových uživatelů, jako jsou řídicí orgány SZP a platební agentury.

Shrnutí zasedání formou vizuální prezentace klíčových témat (workcloud)

Další kroky

Školení Akademie bylo zakončeno sérií dalších kroků, včetně toho, že materiály ze setkání a zpráva o hlavních projednávaných bodech budou k dispozici na [stránce akce](#) a na [kanálu YouTube](#).

Všechny prezentace a záznamy jsou k dispozici na [stránce akce](#).

Do projektu se můžete zapojit [zde](#).

Nebo se můžete přihlásit k odběru newsletteru [zde](#).

Nové vzdělávací moduly Akademie budou v nejbližší době zveřejněny [zde](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

